

VIVÊNCIA DE RESIDENTES NA IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM IDOSOS À DOMICÍLIO

 DOI: 10.5281/zenodo.5768682

Lucimeire Fernandes Correia

Farmacêutica. Especialista em Saúde do Idoso. Mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil

Amanda Hersen Ferreira

Enfermeira. Especialista em Saúde do Idoso. Mestranda em Envelhecimento Humano pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, Curitiba, Paraná, Brasil

Giovana Gomes dos Santos

Fisioterapeuta. Especialista em Saúde do Idoso pela Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil

Ludmila Pantaroto Lima Ribeiro

Nutricionista. Especialista em Saúde do Idoso. Mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil

Larissa Sapucaia Ferreira Esteves

Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, São Paulo, São Paulo, Brasil

Lizziane Kretli Winkelstroter Eller

Pós-Doutora pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil

Eixo temático: Assistência em Saúde

E-mail do autor para correspondência: meirefcorreia@gmail.com

INTRODUÇÃO: A infecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2/covid-19) está associada à síndrome respiratória aguda e foi declarada uma pandemia a nível mundial pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020 após atingir diversos países afetando um grande número de pessoas. O acesso e distribuição de vacinas seguras e eficazes contra o novo coronavírus tem sido uma das esperanças para a redução das taxas de infecção pela população. É esperada uma redução de 60 a 70% da transmissão do vírus de acordo com o nível de imunidade efetiva alcançada. A imunização contra o coronavírus tem sido definida por cada país e acontece em etapas definidas de acordo com a faixa etária e grupos de riscos.

OBJETIVO: Relatar a experiência de residentes multiprofissionais em saúde do idoso na participação da campanha de imunização contra a covid-19 em idosos acamados à domicílio. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, estudo descritivo da estratificação de acordo com a faixa etária de idosos pertencentes a um Centro de Referência do Idoso (CRI) do município de Presidente Prudente-SP, totalizando 167 idosos para realização de vacinação em domicílio de acordo com as etapas de imunização contra o novo coronavírus. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Participaram da campanha de imunização as residentes do curso de diferentes graduações: fisioterapeuta, farmacêutica e enfermeira. Os idosos eram selecionados partir da faixa etária alvo de vacinação. As vacinas foram retiradas na farmácia central de rede e frio do município de acordo com a quantidade de idosos a serem atendidos no mesmo dia. As mesmas foram acondicionadas em caixas térmicas garantindo assim suas condições de armazenamento. A equipe se deslocou com transporte e motorista do próprio CRI. Ao chegar à residência, um familiar ou cuidador do idoso acompanhava todo o processo, desde conferência de documento com foto, preenchimento da carteirinha de vacinação, até a aplicação da vacina pela enfermeira residente. Para garantir eficácia da vacina, foi entregue ao idoso uma carteirinha com a data da próxima visita da equipe para a segunda dose do imunizante. Por fim, a equipe multiprofissional juntamente com a unidade ficou a disposição para informações, dúvidas e acompanhamento de possíveis sintomas após vacinação. **CONCLUSÃO:** Apesar da lentidão da vacinação no país, a imunização se faz necessária para reduzir o número de pessoas com sintomas graves, internações e óbitos pelo novo coronavírus principalmente de grupos considerados prioritários.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento; Saúde; Pandemia; Imunização.

REFERÊNCIAS:

KIM, J. H.; MARKS, F.; CLEMENS, J. D. Looking beyond COVID-19 vaccine phase 3 trials. **Nat Med**, Republic of Korea, v. 27, p. 205–211, jan. 2021.

LAZARUS, J. V.; RATZAN, S. C.; PALAYEW, A.; GOSTIN, L. O.; LARSON, H. J.; RABIN, K.; KIMBALL, S.; EL-MOHANDES, A. A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. **Nat Med**, Barcelona, v. 27, p. 225–228, out. 2020.

MARTINS, W. A.; OLIVEIRA, G. M. M.; BRANDÃO, A. A.; MOURILHE-ROCHA, R.; MESQUITA, E. T.; SARAIVA, J. F. K.; BACAL, F.; LOPES, M. A. C. Q. Vaccinating Patients with Heart Disease Against COVID-19: The Reasons for Priority. **Arq. Bras. Cardiol.**, Rio de Janeiro, v. 116, n. 2, p. 213-218, fev. 2021.